

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2

Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abduljabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации

Сотволдиев Х.И.,

PhD, Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми

Абдурахимова М.И.,

Студентка Ферганского филиала Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми

Аннотация: В статье представлены алгоритмы синтеза адаптивных систем управления для нестационарных систем и проводится их анализ при неполной информации. Разрабатываются модели, методы идентификации параметров и адаптивные законы управления, обеспечивающие устойчивость и высокую точность. Основные результаты показали эффективность предложенных методов.

Ключевые слова: нестационарные системы, адаптивные системы управления, алгоритмы синтеза, неизвестные параметры, вектор состояния, математическая модель объекта.

ВВЕДЕНИЕ.

Современные нестационарные системы управления играют ключевую роль в различных областях техники и науки, включая робототехнику, авиацию, энергетику и др. В реальных условиях работы таких систем часто сталкиваются с изменяющимися динамическими характеристиками и неполной информацией о текущем состоянии и внешних воздействиях. Эти факторы требуют разработки эффективных алгоритмов синтеза адаптивных систем управления, которые способны обеспечивать устойчивость и оптимальность работы при изменяющихся условиях.

Адаптивные системы управления представляют собой класс систем, которые могут изменять свои параметры в ответ на изменения во внешней среде и во внутреннем состоянии объекта управления. В частности, для нестационарных систем характерны сложности, связанные с их временной изменчивостью, что требует разработки специализированных алгоритмов, способных адекватно реагировать на такие изменения.

Основной целью данной статьи является разработка и анализ алгоритмов синтеза

адаптивных систем управления для нестационарных систем в условиях неполной информации. Рассматриваются различные подходы к моделированию и идентификации нестационарных систем, а также методы адаптивного управления, которые могут эффективно функционировать в условиях неопределенности.

В работе особое внимание уделяется:

Построению математических моделей нестационарных систем, которые позволяют учитывать изменения в динамике системы; разработке алгоритмов идентификации параметров системы на основе неполной информации; синтезу адаптивных законов управления, способных обеспечить устойчивость и желаемое поведение системы в изменяющихся условиях.

Результаты исследования имеют важное практическое значение и могут быть применены в различных областях, где требуется надежное управление сложными динамическими объектами в условиях неопределенности и неполной информации.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ. Методы

идентификации и управления нестационарными

динамическими объектами позволяют решать широкий спектр задач. Помимо задач регулирования, они включают в себя определение оптимальных условий работы системы, управление объектами в быстроменяющихся условиях и эффективное управление при наличии помех [1,2].

Адаптивные системы управления обычно делятся на идентификационные и безидентификационные. В их разработке часто применяются системы с внутренней моделью, системы с эталонной моделью и системы экстремального регулирования. При построении робастных систем обычно используются алгоритмы робастного модального управления, робастного интервального управления и системы с внутренней моделью [3-7].

Теория идентификации и управления нестационарными динамическими объектами находится в настоящее время в стадии своего развития. Здесь много разных точек зрения, направлений и методов. Полученные алгоритмы носят приближенный характер, но для линейных законов являются точными. Хотя строгое обоснование и оценка скорости сходимости этих алгоритмов отсутствуют, численные примеры свидетельствуют о работоспособности и эффективности предложенных алгоритмов.

Задаче идентификации посвящено множество исследований, различающихся по типам объектов и используемым методам и алгоритмам. Значительное внимание в этих работах уделяется идентификации линейных динамических объектов, описываемых дифференциальными или разностными уравнениями с неизвестными коэффициентами. Среди множества алгоритмов идентификации, предназначенных для оценки коэффициентов уравнений на основе наблюдаемых данных, наибольшее распространение получили рекуррентные алгоритмы. Эти алгоритмы позволяют проводить идентификацию в режиме нормальной эксплуатации объекта.

Принципы разработки алгоритмов идентификации тесно связаны с выбором

уравнения, которое использует наблюдаемые данные для аппроксимации уравнения объекта, выбором критерия качества этой аппроксимации (функции потерь) и методом оптимизации выбранного критерия. До недавнего времени эти принципы были в значительной мере произвольными и зависели в основном от исследователя. Они формировались и утверждались на основе различных эвристических соображений, таких как удобство работы с выбранными уравнениями аппроксимации, критериями и алгоритмами [1,2,8].

Задача идентификации систем, то есть определение их структуры и параметров на основе наблюдений, является одной из ключевых задач современной теории и техники автоматического управления. Она возникает при изучении свойств и особенностей объектов для последующего управления ими, а также при создании адаптивных систем, где оптимальные управляющие воздействия разрабатываются на основе идентификации объекта.

Наиболее распространенным подходом является идентификация в режиме нормальной работы. Параметры настраиваемой модели подбираются на основе наблюдаемых входных воздействий и выходных величин объекта, чтобы достичь экстремума определенного критерия, характеризующего качество идентификации. Изменение параметров модели осуществляется с помощью адаптивных устройств, реализующих алгоритмы идентификации [2,8].

Практика применения адаптивных алгоритмов идентификации показала, что алгоритмы простейшей формы, такие как стохастическая аппроксимация, часто оказывались неэффективными. Оценки параметров настраиваемой модели, полученные с их помощью, нередко зависели от выбора начальных значений, а сходимость алгоритмов часто была очень медленной. [9,10]. Попытки улучшить или оптимизировать эти алгоритмы путем замены скалярного коэффициента усиления на матричный и подбора элементов этой матрицы, как это

делается в рекуррентной форме метода наименьших квадратов, не всегда были успешными. Хотя такие оптимальные алгоритмы теоретически демонстрировали сходимость и минимальность асимптотической дисперсии, на практике они часто не сходились. Такое поведение адаптивных алгоритмов идентификации часто связано с несоответствием условиям, характеризующим конкретные задачи идентификации. Например, алгоритмы типа стохастической аппроксимации слишком универсальны и не учитывают имеющуюся априорную информацию о помехах и параметрах объекта. Однако оптимальные алгоритмы рекуррентной формы метода наименьших квадратов не всегда соответствуют априорной информации о помехах и диапазоне параметров идентифицируемого объекта. В результате, выбранные алгоритмы идентификации часто не обеспечивали надежные и обоснованные результаты, так как они, по сути, были случайными.

Поэтому стоит важная задача обоснованного выбора или формирования алгоритмов идентификации. Решение этой задачи тесно связано с возможностью учета априорной информации в настраиваемых моделях, критериях качества и алгоритмах идентификации. Поскольку адаптивные алгоритмы идентификации зависят от выбранной настраиваемой модели и критерия качества, обеспечивающего соответствие модели и объекта, однозначный выбор алгоритма возможен только при определенном выборе модели и критерия. Таким образом, задача обоснованного и однозначного формирования адаптивного алгоритма сводится, прежде всего, к выбору настраиваемой модели и критерия идентификации.

Предположим, что система линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающая модель объекта управления, имеет вид

$$\dot{x}(t) = \bar{A}(t)x(t) + \bar{B}(t)u(t) + \bar{F}(t)q(t), \quad x(t_0) = x_0$$

(1)

здесь $x(t) \in R^n, u(t) \in R^m, q(t) \in R^l$

являются векторами, которые задают состояние, управление и внешние возмущения. Имеется в виду аддитивность внешних возмущений и задание их вектором, компоненты которого имеют нормальное распределение (гауссовские случайные величины) с заданными характеристиками

$$M\{q(t)\} = \bar{q}(t), \quad M\{(q(t) - \bar{q}(t))(q(\tau) - \bar{q}(\tau))^T\} = Q(t)\delta(t - \tau)$$

$\bar{A}(t), \bar{B}(t), \bar{F}(t)$ - являются матрицами, описывающими соответственно динамические свойства, влияние управляющих воздействий и влияние внешних возмущений.

Применение цифровых технологий выдвигает требования необходимости построения дискретной модели объекта [11,12]. Положим, что Δt - является шагом дискретизации, который совпадает с периодом квантования для управляющего сигнала. Пусть $u(t)$ и $q(t)$ - кусочнопостоянные непрерывные слева функции, имеющие вид:

$$u(t) = u(t_k), \quad q(t) = q(t_k), \quad t_k \leq t < t_{k+1}, \quad t_{k+1} = t_0 + k\Delta t, \quad k = \overline{0, N}$$

Тогда для (1) разностное уравнение будет иметь вид:

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) + F(k)q(k), \quad x(0) = x_0$$

здесь

$$A(k) = I_n + \Delta t \bar{A}(t_k), \quad B(k) = \Delta t \bar{B}(t_k), \quad F(k) = \sqrt{\Delta t} \bar{F}(t_k), \quad I_n -$$

является единичной матрицей порядка n , $q(k)$ - векторы с компонентами, являющимися последовательностью гауссовских случайных величин, имеющих характеристики

$$M\{q(t)\} = \bar{q}(t), \quad M\{(q(t) - \bar{q}(t))(q(j) - \bar{q}(j))^T\} = Q(k)\delta_{k,j}$$

При независимости от времени всех элементов матриц $\bar{A}(t), \bar{B}(t), \bar{F}(t)$ модель объекта оказывается стационарной. Модель будет нестационарной, если среди элементов матриц $\bar{A}(t), \bar{B}(t), \bar{F}(t)$ есть элементы, которые зависят от времени [12]. Построить такую модель можно так:

задать число моментов времени $\tau_i, i = \overline{1, s}$, для которых элементы матриц $\overline{A}(t), \overline{B}(t), \overline{F}(t)$ будут зависеть от времени.

Необходимо построить вектор, имеющий размерность s , для каждого элемента, который зависит от времени. В результате получают a_{ja}, b_{jb}, f_{if} , - векторы, которые содержат s элементов. Таким образом, в матрицах $\overline{A}(t), \overline{B}(t), \overline{F}(t)$ будет содержаться конкретное число элементов, которые зависят от времени. То есть, значения ja, jb, if различны, следовательно, каждая из матриц $\overline{A}(t), \overline{B}(t), \overline{F}(t)$ имеет свой набор векторов. Число таких векторов будет определено значениями ja, jb, if .

Используя множитель Лагранжа [13] по значениям $\tau_i, z_i, i = \overline{1, s}$, можно вычислить конкретный элемент матрицы в момент $t_k, k = \overline{1, N}$

$$L_s(t, \tau, z) = \sum_{i=1}^s z_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^s \frac{t - \tau_j}{\tau_i - \tau_j},$$

здесь z_i - является элементом одного из векторов a_{ja}, b_{jb}, f_{if} для конкретного значения ja, jb, if .

При проведении синтеза управляющих воздействий, поступление информации о состоянии объекта происходит с измерительного комплекса, содержащего довольно часто ошибки измерений. Предположим, что измерительный комплекс имеет математическую модель

$$y(k) = x(k) + r(k),$$

(2)

здесь $y(k) \in R^l$.

В (2) $r(k)$ - гауссовские последовательности, имеющие характеристики $M\{r(k)\} = 0, M\{r(k)r^T(j)\} = R\delta_{k,j}, M\{q(k)r^T(j)\} = 0$.

Информация, которая поступает с измерительного комплекса, не всегда может быть

полной. Это происходит, например, при отказе некоторых из датчиков. Тогда математическая модель измерительного комплекса примет вид

$$y(k) = Hx(k) + Hr(k),$$

здесь H - является матрицей канала измерений, имеющая размерность $l \times n$, которая состоит из нулей и единиц. Нулевые столбцы матрицы H будут соответствовать тем из компонентов вектора состояния, которые недоступны для измерения.

В конкретных условиях управление объектом может производиться по реальным результатам измерений, которые имеют погрешности, а также могут быть такие компоненты вектора состояния, которые являются недоступными для измерения. Поэтому в математической модели объекта необходимо рассматривать и наличие неизвестных параметров [14]. Математическая модель примет вид:

$$x(k+1) = A(k, \theta(k))x(k) + B(k, \theta(k))u(k) + F(k)q(k), \quad x(0) = x_0,$$

(3)

здесь $\theta(k)$ - является вектором неизвестных параметров, имеющим размерность N_θ .

Таким образом, для создания управляющих воздействий построим, используя дискретные моменты времени по текущей информации - $y(k)$, оценку для вектора состояния и параметров $\hat{x}(k), \hat{\theta}(k)$. Поэтому предположим, что для вектора x_0 и вектора $\theta(0)$ их предварительные распределения являются гауссовскими распределениями:

$$M\{x_0\} = \bar{x}_0, \quad M\{(x_0 - \bar{x}_0)(x_0 - \bar{x}_0)^T\} = P_x,$$

где P_x, P_θ - являются ковариационными матрицами, содержащими ошибки начальных условий. Оценки будем строить с использованием дискретных параллельных фильтров Калмана [15].

Реккурентный алгоритм оценки вектора состояния имеет вид:

$$\begin{aligned} \hat{x}(k+1) &= \hat{x}(k+1/k) + K(k)[y(k+1) - H\hat{x}(k+1/k)], \\ \hat{x}(k+1/k) &= A(k, \hat{\theta}(k))\hat{x}(k) + B(k, \hat{\theta}(k))u(k) + F(k)\bar{q}(k), \hat{x}(0) = \bar{x}_0, \\ K(k) &= P_x(k+1/k)H^T [HP_x(k+1/k)H^T + HRH^T]^{-1}, \\ P_x(k+1/k) &= A(k, \hat{\theta}(k))P_x(k)A^T(k, \hat{\theta}(k)) + F(k)Q(k)F^T(k), \\ P_x(k+1) &= [I_n - K(k)H]P_x(k+1/k), P_x(0) = P_{x_0}. \end{aligned} \quad (4)$$

здесь $\hat{x}(k+1/k)$ - оценка вектора состояния $x(k+1)$, которая является экстраполированной, $P_x(k+1/k)$ - является прогнозом дисперсионной матрицы $P_x(k)$, который строится на один шаг вперед.

Алгоритм для оценивания параметров модели также является рекуррентным и имеет следующий вид

$$\begin{aligned} \hat{\theta}(k+1) &= \hat{\theta}(k) + L(k)[y(k+1) - H\Phi(\hat{x}(k), u(k))\hat{\theta}(k) - Hf(\hat{x}(k), u(k))] \hat{\theta}(0) = \bar{\theta}_0, \\ L(k) &= P_\theta(k)\Phi^T(\hat{x}(k), u(k))M^{-1}, \\ M(k) &= H\Phi(\hat{x}(k), u(k))P_\theta(k)\Phi^T(\hat{x}(k), u(k))H^T + HF(k)Q(k)F^T(k)H^T + HRH^T, \\ P_\theta(k+1) &= [I_{N_\theta} - L(k)H\Phi(\hat{x}(k), u(k))]P_\theta(k), P_\theta(0) = P_{\theta_0}. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь получить матрицу $\Phi(\cdot) \in R^{n \times N_R}$ и вектор $f(\cdot) \in R^n$ можно представив систему (3) в следующем виде:

$$x(k+1) = \Phi(x(k), u(k))\theta(k) + f(x(k), u(k)) + F(k)q(k), \quad x(0) = x_0.$$

Чтобы построить управляющие воздействия $u(k)$ будем минимизировать математическое ожидание локального квадратичного критерия [15]:

$$J(k) = M \left\{ (x(k+1) - x_z(k))^T C (x(k+1) - x_z(k)) + u^T(k) D u(k) \right\}, \quad (6)$$

здесь C - весовая матрица, которая неотрицательно определена, D - весовая матрица, которая положительно определена, $x_z(k)$ - состояние, которое отслеживается и может быть представлено или постоянным или изменяющимся во времени.

Адаптивное управление для модели (3), учитывая оптимальность критерия (6), записывается в следующем виде

$$u(k) = -[B^T(k, \hat{\theta}(k))CB(k, \hat{\theta}(k)) + D]^{-1} B^T(k, \hat{\theta}(k))C [A(k, \hat{\theta}(k))\hat{x}(k) + F(k)\bar{q}(k) - x_z(k)]$$

здесь $\hat{x}(k)$, $\hat{\theta}(k)$ оценки состояния и параметров соответственно, которые получены с помощью фильтров Калмана (4), (5), в матрицах $A(k, \hat{\theta}(k))$, $B(k, \hat{\theta}(k))$ вместо точных значений параметров указываются их оценки. Весовые матрицы критерия (6) определяют качество функционирования системы управления. Для определения весовых матриц C и D локального критерия решают алгебраическое уравнение Риккати [9,12,16] по следующей итерационной схеме

$$S_{i+1} = [A^T(0)S_i A(0) - A^T(0)S_i B(0)(B^T(0)S_i B + D)^{-1} B^T(0)S_i A(0) + C - S_i] A^T + S_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, S_0 = C,$$

матрица C полагается равной матрице C_{i+1} при выполнении условия

$$\frac{\|S_{i+1} - S_i\|}{S_{i+1}} \leq \varepsilon.$$

Проводя синтез управлений, обычно на величину управляющего воздействия накладывают ограничения. Часто эти ограничения задают в форме следующих неравенств:

$$U_{\min_i}(k) \leq u_i(k) \leq U_{\max_i}(k), \quad i = \overline{1, m}.$$

Следовательно, с учетом ограничений имеем

$$\bar{u}_i(k) = \begin{cases} U_{\min_i}(k), u_i(k) < U_{\max_i}(k), \\ u_i(k), U_{\max_i}(k) \leq u_i(k) \leq U_{\max_i}(k), \\ U_{\max_i}(k), u_i(k) > U_{\max_i}(k). \end{cases}$$

Ограничения, которые задаются для вектора состояния, должны указать максимальную величину отклонения от состояния, которое отслеживается, и определить качество, с которым функционирует управляемый объект. При удовлетворении всех компонентов вектора состояния заданным ограничениям, имеем

управление, обеспечивающее требуемое качество функционирования объекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование подтвердило, что разработанные алгоритмы синтеза адаптивных систем управления представляют собой эффективные инструменты для управления нестационарными системами при ограниченной информации. Предложенные методы моделирования, идентификации и адаптивного управления обеспечивают необходимую точность и стабильность работы, что делает их перспективными для применения в различных областях техники и науки.

Были изучены различные алгоритмы синтеза адаптивных систем управления, предназначенные для нестационарных систем при ограниченной информации. Были предложены модели, учитывающие временные изменения параметров системы. Эти модели продемонстрировали высокую точность в описании динамики нестационарных процессов, что позволило создать основу для дальнейшей разработки адаптивных алгоритмов управления. Эти алгоритмы идентификации параметров показывают высокую эффективность в условиях ограниченной и неполной информации. Использование методов фильтрации и оценивания состояний позволило значительно повысить точность оценок параметров, что, в свою очередь, улучшило качество управления.

Были синтезированы адаптивные законы управления, которые показали способность поддерживать устойчивость системы и обеспечивать требуемые динамические характеристики даже при значительных изменениях внешних условий. Алгоритмы управления продемонстрировали устойчивость к возмущениям и изменениям параметров. При изменениях условий и параметров системы адаптивные алгоритмы управления обеспечивают стабильность и высокое качество управления, что подтверждает их применимость в реальных системах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье были рассмотрены актуальные проблемы синтеза адаптивных систем управления для нестационарных систем при неполной информации. Исследование показало, что разработка таких систем требует комплексного подхода, включающего математическое моделирование, идентификацию параметров и синтез адаптивных законов управления.

Основные результаты показали эффективность предложенных методов. Разработанные математические модели подходят для описания динамики нестационарных систем, а алгоритмы идентификации параметров позволяют получить точные оценки даже при ограниченной информации. Адаптивные законы управления обеспечивают устойчивость и желаемые динамические характеристики системы в различных условиях. Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления показывают способность эффективно справляться с изменениями параметров и внешних условий, что делает их перспективными для использования в робототехнике, энергетике и т.д.

Предложенные в работе алгоритмы и методы представляют собой важный шаг в области управления нестационарными системами. В будущем планируется дальнейшая оптимизация предложенных решений на реальных объектах, что позволит улучшать их производительность и расширять области применения. Планируется исследование возможностей интеграции предложенных подходов с современными методами искусственного интеллекта и машинного обучения для дальнейшего повышения адаптивности и эффективности систем управления.

Использованная литература

1. Yang, Jian-Bo; Li, Duan Normal Vector Identification and Interactive Tradeoff Analysis Using Minimax Formulation in Multiobjective Optimization./In: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part A:Systems

- and Humans., Vol. 32, No. 3, 05.2002, p. 305-319.
2. Igamberdiyev H.Z., Sotvoldiev H.I., Mamirov U.F. Stable control algorithms for non-stationary objects based on game methods // ICMSIT-III-2022 Journal of Physics: Conference Series 2373 (2022), Page: 16177-16181.
 3. Sergeev V.L., Kalayda V.T., Polishchuk V.I. "Models and algorithms of non-stationary signal identification in conditions of uncertainty" 2016 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), 2016, - p. 1-4.
 4. Руденко О., Бессонов О., Лебедев О., Сердюк Н. Робастная идентификация нестационарных объектов с негауссовой интерференцией. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2019, 44–52 с.
 5. Janusz P. Paplinski An evolutionary algorithm for identification of non-stationary linear plants with time delay: ICINCO 2004 - Intelligent Control Systems and Optimization p. 64-69.
 6. Дат В.К., Бобцов А.А. Управление по выходу линейными нестационарными системами с использованием методов параметрической идентификации. Мехатроника, автоматизация, управление. 2020, 21(7), 387-393 с.
 7. Igamberdiyev H.Z., Yusupov E.A., Sotvoldiev H.I., Azamxonov B.S. Sustainable algorithms for the synthesis of a suboptimal dynamic object management system // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, Prague, Czech Republic. -PP. 902-907.
 8. Карабутов Н.Н. Адаптивная идентификация систем: Информационный синтез. Изд. стереотип. 2016, - 384 с.
 9. Бобцов А.А., Николаев Н.А., Оськина О.В., Низовцев С.И. Идентификация нестационарного параметра незашумленного синусоидального сигнала Автоматика и телемеханика, 2022, вып. 7, 137–151 с.
 10. Rudenko O. et al. Analysis of convergence of adaptive singlestep algorithms for the Identification of nonstationary objects //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019, – Т. 1. – №. 4. – p. 6-14.
 11. Erypalova M.N. Simulation of non-stationary object control system with constant settings in the software environment Simulink Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics. 2017, vol. 17, №. 1, p. 134–139.
 12. Ji-Zhen Liu, Shu Yan, De-Liang Zeng, Yong Hu. A dynamic model used for controller design of a coal fired oncethrough boiler-turbine unit. The International Journal Energy, Volume 93, Part 2, 15 December 2015, p. 2069-2078
 13. Бобцов А.А., Пыркин А.А. Адаптивное и робастное управление с компенсацией неопределенностей. Учебное пособие. – СПб.: НИУ ИТМО, 2013, –135 с.
 14. Игамбердиев Х.З., Сотволдиев Х.И., Гафуров Ю.И. Алгоритмы устойчивого оценивания параметров настроек регуляторов в адаптивных системах управления с эталонными моделями // "Контроль и управление химической технологией" Международный научно-технический журнал ТГТУ, №1, 2015, 71-74 с.
 15. Azamhonov B.S., Sotvoldiev H.I., Yusupov E.A. Identification algorithm and diagnosis in problems suboptimal control of transient objects / Seventh world conference on intelligent systems for industrial automation, WCIS – 2014, p. 274-276.
 16. Сотволдиев Х.И. Синтез адаптивного субоптимального управления нестационарными объектами // "Информатика и проблемы энергетики" Журнал Узбекистана №1, 2022., 10-16 с.

